

T2-02

EL MARKETING INCLUSIVO Y LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PERUANOS

Flor Angélica Lavanda Reyes, Mario Gustavo Reyes Mejía, Rosa Elvira Ruiz Reyes,
Luis Alberto Castillo Samanamud & Julia Luzmila Reyes Ruiz

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú. flavanda@unica.edu.pe

Objetivo: identificar el marketing inclusivo y los nuevos emprendimientos peruanos. **Método:** se utilizó una metodología cuantitativa de nivel descriptivo, diseño no experimental y corte transversal. El estudio se realizó entre febrero y octubre 2022. La muestra materia de estudio estuvo constituida por emprendedores jóvenes de las ciudades de Ica, Lima y Arequipa, en una cantidad de 420 los cuales respondieron una encuesta virtual que contenía 8 preguntas sobre las variables de estudio. **Resultados:** el 70% expresó que aplica marketing inclusivo en su empresa; el 64% considera que este modelo es una oportunidad de negocio rentable; el 68% considera que están en aumento los negocios inclusivos en el país y el 80% lo proyecta como la alternativa para todos los emprendimientos. **Discusión:** la perspectiva del mercado donde las personas con habilidades y requerimientos diversos se incrementa, implica la implementación de empresas inclusivas, donde los productos y servicios que ofrecen puedan ser accesibles para todo tipo de clientes, así como la formación de empresas que lleguen a segmentos de consumidores con gustos y preferencias específicas. **Conclusión:** el marketing inclusivo es una oportunidad para que jóvenes inicien emprendimientos, donde ofrecer una amplia variedad de productos y servicios, que fomente conseguir una mayor satisfacción y fidelización de los clientes peruanos.

Palabras clave: clientes, emprendimiento, marketing inclusivo

Doi: 10.5281/zenodo.7977796

